

ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТНИ НОТАРИФ УСУЛДА ТАРТИБГА СОЛИШНИ КЛАССИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ БЎЙИЧА ЁНДАШУВЛАР

Муртозов Бехруз Содиқ ўғли

Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Божхона қўмитаси ходими

e-mail: bexruz.murtozov.4991@mail.ru

Аннотация: Мақолада ташқи иқтисодий фаолиятни нотариф тартибга солишни классификация қилиш бўйича турли иқтисодчи олимлар ва халқаро ташкилотларнинг ёндашувлари тўғрисида сўз юритилган. Шунингдек, муаллифнинг нотариф чекловлар бўйича шахсий қарашлари ва хулосалари келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: тариф, нотариф чекловлар, меркантилистлар назарияси, квоталаш, экспорт квоталари, импорт квоталари, лицензиялаш, иқтисодий усуллар, маъмурий усуллар, техник усуллар.

Ташқи иқтисодий фаолиятни (ТИФ) давлат томонидан бошқариш бозор муносабатлари шаклланиши шароитида сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ислохотлар самарасини ошириш мақсадида мамлакат ички ваташқи иқтисодий манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилади. Жумладан, ташқи иқтисодий мувозанатни таъминлаш, экспорт ва импорт таркибида прогрессив силжишларни рағбатлантириш, хорижий капитал оқимини кучайтиришга йўналтирилган, ваколатли давлат ташкилотлари томонидан амалга оширилаётган қонунчилик, ижро ва назорат қилиш йўналишидаги чора-тадбирлар тизимини яратишдан иборат.

ТИФни давлат томонидан бошқариш воситалари, ўз хусусиятларига кўра, тариф ва нотариф усулларга бўлинади.

Тариф – бу ТИФ товар номенклатураси қоидаларига мувофиқ бир тизимга солинган, божхона чегараси орқали олиб ўтилаётган товарларга нисбатан қўлланиладиган божхона божининг ставкалари тўпламидир.

ТИФни **нотариф усулда бошқариш** деганда эса, индивидуал ёки гуруҳ тарзида мамлакатлар томонидан давлат хавфсизлигини таъминлаш, инсонлар ҳаёти ва соғлигини сақлаш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ҳамда миллий иқтисодиётни ташқи салбий таъсирлардан ҳимоя қилиш мақсадида амалга оширилаётган маъмурий, техник ва иқтисодий усуллар мажмуини тушуниш мумкин.

ТИФни нотариф усулда тартибга солишнинг айрим жиҳатлари **меркантилистлар назариясида** акс эттирилган бўлиб, уларнинг фикрича дунё бойликлари чекланган, шунинг учун бирор давлатнинг бойиши иккинчи давлатнинг ресурслари ҳисобидан амалга оширилиши лозим.

Ташқи савдонинг меркантилизм мактаби тарафдорлари давлатнинг миллий позициясини мустаҳкамлаш учун қуйидагиларни амалга ошириш зарур деб эътироф этишган:

- ижобий савдо балансини ушлаб туриш – олиб кирилганидан кўра кўпроқ товарлар олиб чиқиш. Бу ҳолат мамлакатга кўпроқ олтин кириб келишига олиб келади ҳамда ички харажатлар миқдорини ошириш имконини яратади;

- тариф, квота ва ташқи савдони тартибга солишнинг бошқа воситаларидан фойдаланган ҳолда экспортни ошириш ва импортни қисқартириш мақсадида ташқи савдони тартибга солиш;

- хом-ашёни мамлакатдан олиб чиқилишини қатъиян ёки қисман чеклаш ҳамда давлатда мавжуд бўлмаган хом-ашёни олиб келишни божсиз олиб кирилишига рухсат бериш.

Шунингдек, халқаро савдонинг ривожланиши борасидаги илмий-назарий қарашларни **Адам Смит** ўзининг **мутлақ устунлик** назариясида ёритиб беришга ҳаракат қилган. У ҳар бир мамлакатда бошқа мамлакатлардагига қараганда анча кам чиқимлар билан товарлар ва хизматларнинг муайян турларини ишлаб чиқаришга имкон берадиган мутлақ устунлик мавжудлигини исботлаб берди. Савдо ўзаро фойдали бўлиши учун мамлакатларнинг ҳар бири ишлаб чиқариш фаолиятининг муайян йўналишларида мутлақ устунликка эга бўлишлари ва шунга қараб ташқи савдони қайсидир йўналишларини чеклашлари ёки имтиёзлар беришлари мумкин. А.Смит назариясига кўра, ихтисослаштириш қанчалик чуқур бўлса, мамлакат оладиган фойда ҳам шунчалик кўп бўлади.

Иқтисод соҳасидаги олимлардан бири И.И.Дюмулен **“нотариф чекловларини”** турли молиявий, техник, маъмурий, кредит ва савдо сиёсати, шунингдек атроф-муҳитни, одамлар ва ҳайвонлар соғлигини сақлашга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи сифатида изоҳлайди ҳамда улардан тўғридан-тўғри фойдаланиш товар ва хизматларнинг ташқи савдосига тўсқинлик қилади деб таъкидлайди [1].

Юқоридаги сабабларга кўра, нотариф усулларни қўллаш тариф усулларини қўллашдан фарқли ўлароқ, ҳеч бир халқаро ташкилот томонидан тартибга солинмайди, ҳар бир давлат ўз савдо сиёсатида ушбу усулларни иқтисодий ҳолатидан келиб чиқиб қўллайди. Бугунги кунда, ташқи савдони тартибга солишдаги турли хил ёндашувларга қарамасдан нотариф чекловларни синфлашнинг ягона халқаро услуби ҳали ишлаб чиқилмаган. Ташқи савдо соҳасидаги маълум йўналишларни тартибга солувчи халқаро ташкилотлар ва иқтисодчи тадқиқотчилар нотариф бошқариш бўйича ўзларининг вариантларини таклиф қилишмоқда.

Жумладан, ТИФни давлат томонидан тартибга солиш воситаларини тариф ва нотариф усулларга таснифлаш, биринчи бор, Тариф ва савдо бўйича Бош шартнома (ГАТТ) Котибияти томонидан XX асрнинг 60-70-йилларида ишлаб чиқилган. Мазкур ташкилот ТИФни нотариф тартибга солишнинг мавжуд усулларини қуйидаги етти асосий гуруҳга ажратган [2]:

- давлатнинг ТИФга аралашуви натижасида вужудга келган чекловлар;
- божхона ва бошқа маъмурий импорт-экспорт расмийчиликларининг кўпайиши билан боғлиқ бўлган талаблар;
- савдодаги техник тўсиқлар: экологик, санитар, ветеринар нормалар, товарни қадоқлаш ва маркировкалаш билан боғлиқ бўлган стандартлар ҳамда талаблар, маҳсулотни сертификатлаш қоидалари;
- санитар ва фитосанитар чоралар;
- маҳсул чекловлар, шу жумладан, импорт квоталари, экспортга оид чекловлар, лицензиялаш, “экспортни ихтиёрий чегаралаш”, тақиқлашлар, валюта чекловлари;
- тўловларни тўлаш принципига асосланган чекловлар, шу жумладан, солиқлар, йиғимлар, импорт депозитлари, сузувчи солиқлар, демпингга қарши ва компенсация божлари ҳамда чегаравий солиқларга тортиш;
- бошқа чекловлар (интеллектуал мулк ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, фавқулодда вазиятлар).

Шу билан бирга, нотариф тартибга солиш усулларининг янги классификациясини ишлаб чиқиш учун қуйидаги халқаро ташкилотлар томонидан Идоралараро гуруҳ ташкил этилган: БМТнинг Савдо ва ривожланиш бўйича конференцияси (ЮНКТАД); БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги бўйича ташкилоти; Халқаро валюта фонди; Жаҳон савдо ташкилоти (ЖСТ); Бутунжаҳон савдо маркази; Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти; Жаҳон банки.

Мазкур Идоралараро гуруҳ томонидан нотариф усулларнинг янги таснифи ишлаб чиқилган бўлиб, ушбу таснифга биноан нотариф усул таркибига кирувчи чоралар гуруҳланган ҳолда лотин алифбосидаги маълум ҳарфлар орқали белгиланган (1-жадвал).

1-жадвал.

Идоралараро гуруҳ томонидан тузилган нотариф усул таркибига кирувчи чоралар гуруҳлари [3]

Гуруҳ	Гуруҳ номланиши
A	Санитар ва фитосанитар чоралар
B	Техник савдо тўсиқлари
C	Юклаш олди инспекцияси ва бошқа расмиятчиликлар
D	Савдони ҳимояловчи шартли чоралар
E	Санитар, фитосанитар чоралар ва техник савдо тўсиқларидан мустасно тарзда қўлланиладиган автоматлаштирилмаган лицензиялаш, чекловлар, тақиқлар ва миқдорий назорат чоралари
F	Қўшимча йиғим ва солиқларни ичига олувчи нарх назорати чоралари
G	Молиявий чоралар
H	Рақобатга таъсир этувчи чоралар
I	Инвестицион савдога алоқадор чоралар
J	Тарқатишга қарши чоралар
K	Сотувдан кейинги хизмат кўрсатишга чекловлар
L	Субсидиялар (экспортдан ташқари)
M	Давлат харидига чекловлар
N	Интеллектуал бойликларга тегишли қонунчилик
O	Маҳсулотнинг келиб чиқишини белгиловчи қоидалар
P	Экспорт билан боғлиқ чоралар (масалан, экспорт субсидиялари)

Таъкидлаш жоизки, мазкур таснифга кўра, “А” – “О” ҳарфлари билан белгиланган чоралар **импортга**, “Р” ҳарфли чоралар эса **экспортга** йўналтирилган. Шу билан бирга, “А” – “С” ҳарфли белгилар **техник чоралар**, “D” – “P” ҳарфлари эса, **нотехник чоралар** ҳисобланади. Бундан ташқари, мазкур гуруҳ томонидан маълум чоралар бирлаштирилган ҳолда тақлиф этилаётган бошқа нотариф усуллар йиғиндиси ҳам мавжуд.

Халқаро савдодаги ҳимоя чораларининг кўлами жуда кенг, шунинг учун нотариф чораларни синфлаш ҳам турлича бўлмоқда. Хусусан, ЮНКТАД, БМТ ЕИК, ЖСТ ташкилотлари томонидан ҳам нотариф чораларнинг маълум хусусиятларига мувофиқ таснифлаш амалга оширилган (2-жадвал).

2-жадвал.

ЮНКТАД, БМТ ЕИК, ЖСТ ташкилотлари томонидан нотариф чораларнинг маълум хусусиятларига мувофиқ таснифланиши [4]

Ташкилот	Нотариф чораларни таснифланиши
----------	--------------------------------

<p>БМТнинг савдо ва ривожланиш бўйича конференцияси (ЮНКТАД)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нарх назорати чоралари 2. Молиявий назорат чоралари 3. Автоматик лицензиялаш 4. Миқдорий чекловлар 5. Монопол чоралар 6. Техник чоралар 7. Бошқа турдаги чоралар
<p>Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Европа Иқтисодий Комиссияси (БМТ ЕИК)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Тўғридан-тўғри чеклаш чоралари 2. Маъмурий ва божхона расмийчиликлари 3. Бошқа нотариф чоралари
<p>Жаҳон савдо ташкилоти (ЖСТ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Савдодаги давлат иштироки; чеклаш амалиёти ва умумий характердаги давлат сиёсати 2. Божхона процедуралари ва маъмурий расмийчиликлар 3. Савдодаги техник тўсиқлар 4. Санитар ва фитосанитар чоралар; 5. Миқдорий ва махсус чеклаш чоралари 6. Тўловлар механизми ичидаги чекловлар 7. Бошқа чоралар

Бундан ташқари, халқаро амалиётда тадқиқотчи-олимлар томонидан ТИФга нисбатан қўлланиладиган нотариф чекловларни мазмун-моҳиятига кўра, **миқдорий**, **қўзга ташланмас** ва **молиявий** усулларга бўлиб таснифлаш қабул қилинган [5]. Бунда, **миқдорий чегаралаш** – экспорт ва импортга рухсат этилган товарлар миқдори ва номенклатурасини белгилашда давлат томонидан қўлланиладиган нотариф усулларнинг маъмурий шаклидир. Миқдорий чегаралаш усулларининг амалиётда кенг тарқалган тури **квота** ёки **контингентдир**. Ушбу иккала тушунча бир хил маънога эга бўлиб, контингент сўзи одатда мавсумий характерга эга бўлган квотани белгилашда қўлланилади. **Квоталаш эса** – бу экспорт ёки импортнинг глобал тақсимланган, мавсумий, тариф ва бошқа кўринишдаги чекловлари ёки миқдорий лимитлари ҳажмидир.

Шу билан бирга квоталарни таъсир йўналишлари бўйича қуйидаги турларга бўлиш мумкин: **Экспорт квоталари** – бирор давлатнинг муайян бир товарнинг умумий экспорт миқдоридаги улушини белгилашда, халқаро мувофиқлаштирувчи келишувлар асосида киритиладиган квоталар. **Импорт квоталари** – ҳукумат томонидан маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни ҳимоя қилиш, савдо балансини мувофиқлаштириш, ички бозордаги талаб ва таклифни тартибга солиш, шунингдек бошқа давлатлар томонидан савдо бўйича қўлланиладиган иқтисодий тазйиққа жавоб тариқасида киритиладиган квоталардир.

Қамраб олиш даражаси бўйича эса квоталар қуйидагича таснифланади:

1. Глобал квоталар – қайси давлатдан импорт қилинаётганидан, қайси давлатга экспорт қилинаётганидан қатъий назар, муайян товар экспорти ва импорти бўйича маълум даврга нисбатан белгиланадиган квоталар бўлиб, ушбу турдаги квоталар ички истеъмолни керак бўлган даражада ушлаб туриш учун қўлланилади;

2. Индивидуал квоталар – экспорт ёки импорт қилаётган давлат томонидан глобал квота доирасида белгиланадиган квотадир. Кўп ҳолларда индивидуал квоталар мавсумий бўлади, яъни ички бозорни маълум товарлар бўйича давлат ўз ҳимоясига олиш зарурати бўлганда, маълум вақт оралиғида қўлланилади.

Микдорий усулда нотариф чекловларнинг яна бир тури – лицензиялашдир. **Лицензия** – давлат органлари томонидан, экспорт ва импортни белгиланган ҳажми бўйича маълум даврда бериладиган, ТИФни тартибга солувчи рухсатномадир [6]. Лицензиялаш квоталашнинг таркибий қисми бўлиши ёки ТИФни тартибга солишнинг алоҳида қўлланиладиган давлат воситаси ҳам бўлиши мумкин. Лицензияларнинг қуйидаги турлари мавжуд:

1. Бир марта бериладиган лицензия – бир савдо келишуви асосида бир йил ичида товарлар олиб кириш ва олиб чиқиш бўйича давлат томонидан бериладиган ёзма рухсатнома.

2. Бош лицензия – у ёки ушбу турдаги товарларни чегараланмаган сондаги савдо келишувлари асосида, бир йил давомида олиб кириш ва олиб чиқиш бўйича бериладиган рухсатнома.

3. Глобал лицензия – муайян бир товарни маълум вақт оралиғида, чегараланмаган микдорда ва қийматда ихтиёрий равишда мамлакатга олиб кириш ва мамлакатдан олиб чиқиш учун бериладиган рухсатнома.

4. Автоматик лицензия – экспортёр ва импортёр маълум савдо операцияларини ўтказиш бўйича рухсат сўраган вақтда, давлат органлари томонидан рад этилмай бериладиган рухсатнома.

Шунингдек, ТИФни тартибга солишда, нотариф усуллар ичида кўзга ташланмайдиган усуллар ҳам қўлланилади. Масалан, **ички солиқлар ва йиғимлар** – савдо сиёсатининг кўзга ташланмас усуллари бўлиб, улар импорт товарларининг ички бозордаги нархини ошириш орқали, уларнинг рақобатбардошлик даражасини туширишга қаратилгандир. Улар импорт товарларига қўлланиладиган тўғри солиқлар (*қўшилган қиймат солиғи, акциз солиғи, сотув солиғи*) ёки эгри солиқлардан (*божхона расмийлаштируви учун йиғим, рўйхатдан ўтказиш ва бошқа расмийликлар учун импорт йиғимлари*) иборат бўлади.

Шу ўринда таъкидлаш лозимки, халқаро савдо амалиётида ички бозорни микдорий чегаралаш, ҳамда кўзга кўринмас усуллар воситасида импорт товарларидан ҳимоя қилиш билан бирга, экспортни кенгайтириш усуллари ҳам кенг қўлланилади. Ушбу усулларнинг аксарияти маҳаллий экспортёрларни қўллаб – қувватлашга асосланган. Бундан ташқари, ташқи савдони нотариф бошқариш шаклларида бири бу — техник характердаги тўсиқлардир. Техник характердаги тўсиқларнинг кенг тарқалган турлари – миллий стандартларга риоя қилиш, импорт маҳсулотлари учун сифат сертификатини талаб қилиш, товарларнинг қадоқланишига ва маркировкашанишига ўзига хос талабларни қўйиш, муайян санитария

гигиена қоидаларига риоя қилиш, божхона расмийлаштируви таомилларини амалга ошириш ва бошқалардан иборат.

Бундан ташқари, иқтисод соҳасидаги тадқиқотчилар Н.О. Старкова, Г.Е. Тазаён нотариф чораларни **иқтисодий, маъмурий, техник** усулларга ажратган ҳолда тадқиқ қилишган ҳамда ушбу усуллар асосан мамлакат миллий хавфсизлигини таъминлаш, ички бозорни ҳимоя қилиш ва халқаро мажбуриятларидан келиб чиқиб қўлланилишини айтиб ўтишган [7].

Баъзи тадқиқотчилар томонидан эса, ташқи савдони тариф ва нотариф усулда тартибга солишда маҳсулотларни олиб кириш ёки олиб чиқишнинг устунлигига эътибор қаратган ҳолда куйидагича гуруҳланади (3-жадвал).

3-жадвал.

Айрим тадқиқотчиларнинг ташқи савдони тариф ва нотариф усулда тартибга солиш бўйича қарашлари [8]

ТИФни бошқариш усуллари		Савдо сиёсатида қўлланиладиган чоралар	Устун даражада тартибга солиш соҳаси
Нотариф	Тариф	Божхона божлари	Импорт
		Тариф квотаси	Импорт
	Миқдорий	Квоталаш	Импорт
		Лицензиялаш	Экспорт
		"Экспортни ихтиёрий чеклаш"	Экспорт
	Яширин	Давлат харидлари	Импорт
		Маҳаллий компонентларни ушлаб туриш талаби	Импорт
		Техник тўсиқлар	Импорт
		Солиқлар ва йиғимлар	Импорт
	Молиявий	Субсидиялар	
		Кредитлаш	
		Демпинг	

Иқтисодчи олимлар В.П.Оболенский, В.П.Долговлар фикрига кўра, халқаро савдода эркинлашув тенденцияларининг кенг тарқалганлигига қарамасдан, айрим давлатлар даражасида эмас, балки савдо-иқтисодий блокларда протекцион сиёсат шакллари фаолият кўрсатмоқда. Бир томондан, бу блоклар ва иттифоқлар халқаро савдонинг ривожланишига ёрдам беради, аъзо мамлакатларнинг ўзаро савдодаги ҳар қандай тўсиқларни бартараф этади, бошқа томондан эса улар ўзларининг таркибий қисми бўлмаган **"учинчи"** мамлакатларга ва бошқа савдо блокларига кирувчи давлатларга иқтисодий чекловларни жорий этади.

Тадқиқотчи Т.Н.Трошкина халқаро савдода давлатлар томонидан ТИФни тартибга солишда нотариф чораларнинг маълум бир усулларини

қўллаш орқали бир томондан ТИФни бошқариш бўйича миллий механизмларнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларига тўла мос келадиган, бошқа томондан эса ички бозорни химоя қилувчи энг мақбул химоя чорасига эга бўлишни тушунтириб берган ва мазкур чораларни 1-расм шаклида ифодалаган.

1-расм. Ташқи савдони тариф усулда тартибга солиш чоралари [9]

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, бозор иқтисодиёти шароитида барча мамлакатлар, мавжуд ёки янги ташкил этилаётган миллий ишлаб чиқаришни кучли рақобат шароитида самарали ривожлантириш мақсадида, маҳаллий маҳсулотларни жаҳон бозорларига кўпроқ таклиф этишга ҳаракат қиладилар ва ўз миллий ишлаб чиқарувчиларини қўллаб-қувватлаш, халқаро савдода товарлари рақобатбардошлилигини таъминлаш мақсадида нотариф усуллардан фойдаланадилар.

Шунингдек, сўнгги йилларда жаҳон мамлакатларининг халқаро бозордаги иштироки ва бу бозорда ўзларининг мавқеларини янада мустаҳкамлашга бўлган интилишлари тобора кескинлашиб бораётган рақобат кураши шароитида рўй бераётганлиги, давлатлар томонидан миллий иқтисодиётни хориж маҳсулотларидан химоя қилиш мақсадида янги турдаги савдо чекловларини киритиб боришга мажбур қилмоқда. Бу эса жаҳон ташкилотлари томонидан ташқи савдони нотариф усулда бошқаришнинг ягона таснифини ишлаб чиқишга тўсик бўлаётган омиллардан биридир.

Бир сўз билан айтганда, нотариф усулларнинг сақланиб қолиши куйидаги сабабларга боғлиқ:

- аксарият нотариф чекловлар халқаро шартномалар орқали тартибга солинмайди ва уларни қўллаш миллий ҳукуматлар ташаббуси билан амалга оширилади;
- нотариф чекловлар товарлар нархининг дарҳол ошиб кетишига олиб келмайди ва истеъмолчига солиқ юки бўлиб тушмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Дюмулен И.И., “Нетарифные меры в современном международном торговле: некоторые вопросы теории, практика и правила ВТО, интересы России//Российский внешнеэкономический вестник”. 2016. №2. S.2-20.
2. Свинухов В.Г «Таможенно-тарифное регулирование ВЭД», Учебное пособие. М.: Экономистъ 2004.С.-11.
3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования. «Российская Академия Народного хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской Федерации» Воловик Н.П. Анализ опыта использования мер нетарифного регулирования внешней торговли в странах, ведущих переговоры с евразийским экономическим союзом. Москва 2017.
4. Министерство образования и науки Кыргызской Республики Кыргызский экономический Университет им. М.Рыскулбекова Кыргызский Национальный Университет им. Ж.Баласагына. Бавланкулова Динара Джумаковна. Проблемы нетарифного регулирования внешней торговли Кыргызской Республики. Бишкек – 2016.
5. Киреев А.П «Международная экономика» — 1 часть. М.:Международные отношения, 1997.С.-232.
6. Киреев А.П «Международная экономика» — 1 часть. М.: Международные отношения, 1997.С.-237.
7. Старкова Н.О., Тазаян Г.Е. Нетарифное регулирование внешней торговли. Кубанский государственный университет. г. Краснодар. электронная почта: n.starkova@mail.ru. Научные труды Куб.ГТУ, № 2. 2017 г.
8. Киреев А.Л. Международная экономика. В 2-х ч. Ч. I. Международная макроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. - М.: Междунар. отношения, 2000. С. 200.
9. Трошкина Т.Н. Нетарифные меры в системе государственного регулирования международной торговли (на примере развитых стран). Автореф. дис. ... канд. экон. наук. – М.: 2010.
10. Pardayev, T., Sarmanov, O., & Kamalov, S. (2022). GLOBALLASHUV SHAROITIDA MILLIY BOJ TARIFI TIZIMINI XALQARO TALABLARGA UNIFIKATSIYALASH. *Economics and Innovative Technologies*, 10(6), 425-433.
11. Adiljonovich, S. O. (2025). O‘ZBEKISTONDA BOJXONA TO‘LOVLARI TUSHUMINING SAMARADORLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 5(03), 249-256.
12. Sarmanov, O., & Sirojev, O. (2025). IMPROVING THE ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES IN THE FIELD OF CURRENCY CONTROL IN FOREIGN TRADE OPERATIONS. *International Journal of Political Sciences and Economics*, 1(3), 85-91.